

OS EDIFÍCIOS DE APARTAMENTOS DE VILANOVA ARTIGAS: especulações entre a exceção e a regra

Eixo Temático – 1: História e historiografia da arquitetura e urbanismo modernos no Brasil

Thiago Pacheco Turchi

Mestre e professor na Universidade Católica de Brasília

Eduardo Pierrotti Rossetti

Doutor e professor na Universidade de Brasília

Resumo:

Este artigo aborda a produção de edifícios de apartamento na obra de João Batista Vilanova Artigas. Os dez edifícios projetados conformam um conjunto relevante na produção do arquiteto, embora sejam raramente explorados. O trabalho almeja explorar a documentação sobre o tema, a fim de ampliar as abordagens, trabalhando em outras perspectivas historiográficas para contribuir com novos entendimentos sobre a complexidade de sua obra.

Palavras-chave: Vilanova Artigas, apartamento, Louveira, São Paulo

Abstract:

This article deals with the production of apartments in the work of João Batista Vilanova Artigas. The ten projects define a relevant set in the architect's production, although they are rarely explored. The work aims to explore the documentation on the subject in order to broaden the approaches, working on other historiographical perspectives to contribute with new understandings about the complexity of his work.

Keywords: Vilanova Artigas, apartment, Louveira, São Paulo

Os edifícios de apartamentos de Vilanova Artigas: especulações entre a exceção e a regra

A obra de Vilanova Artigas já foi bastante explorada e debatida pelo campo da historiografia da arquitetura brasileira. Por meio de teses, dissertações e artigos as complexidades de suas arquiteturas vêm sendo sistematicamente explorada, revelando miríades. Estudos sobre a arquitetura residencial são recorrentes, com destaque para as casas projetadas e/ou construídas, especulando um morar moderno próprio. Ainda assim, é possível ampliar a abordagem desta questão da casa e do morar para retomar os edifícios de apartamento como um programa a ser explorado e problematizado, tensionando os valores da práxis projetual e o discurso do arquiteto.

O edifício de apartamentos é um tema ainda pouco explorado em Artigas. Este artigo possibilita ampliar as abordagens, trabalhando em outros meandros historiográficos para contribuir com outros entendimentos sobre sua obra. Pesquisas recentes empreendidas sobre edifícios de apartamentos projetados por Artigas, apontam que apesar da existência de material sobre o tema, não foram encontradas pesquisas que tratassem especificamente sobre esta produção do edifício de apartamentos na obra do arquiteto.¹

Ou seja, há uma evidente lacuna a ser explorada. Trata-se de uma fração pequena diante de uma produção. Entretanto, é justamente nesta possibilidade de investigação que interessa transitar, a fim de estabelecer nexos com a produção arquitetônica de Artigas. Trata-se da abordagem de outro conjunto formado por três edifícios que foram construídos e ainda se encontram em pleno uso: Edifício Louveira (1946), Jeanne (1953) e João Moura (1958).

Verticalização e outros usos

O fenômeno do arranha-céu e o processo de verticalização das cidades possui longa presença nas abordagens historiográficas sobre as questões técnicas que possibilitaram sua materialização. É frequente considerar os edifícios corporativos e comerciais, apresentando as questões técnicas que permitiram sua construção e a busca de uma linguagem arquitetônica capaz de atender os novos programas arquitetônicos. Emergem as questões relativas a valorização dos lotes urbanos, combinando adensamento através da verticalização, fato que permite um aumento do retorno financeiro do terreno. Somam-se a isso as inovações tecnológicas, a transformação morfológica e simbólica do edifício na paisagem.

No Brasil, o processo de verticalização acompanha o ritmo de desenvolvimento urbano. Estudos mostram o edifício vertical como um fenômeno urbano revelador das transformações sociais e técnicas. Aqui o edifício vertical também pode ser tomado como um fato capaz de ilustrar o processo de urbanização das cidades. Somam-se a estas abordagens da legislação urbana (Rolnik 2003; Somekh 2006) e o uso do elevador como elemento definidor do edifício vertical (Ramires 2010). Somam-se a ainda as transformações das técnicas construtivas, com a predominância e hegemonia do concreto armado como sistema construtivo adotado na produção de edifícios verticais no Brasil

No caso de São Paulo, os primeiros edifícios verticais surgem pontualmente na cidade no fim do século XIX, construídos como investimentos individuais privados por famílias da elite

¹ TURCHI. *Artigas e o Ed. Louveira...* 2015. Ver também ARTIGAS. *Vilanova Artigas*. 2015.

cafeieira, como forma de obtenção de lucros através de aluguéis. Até os anos 20, estes edifícios que ficavam na região central, eram destinados a atividades terciárias, com linguagem eclética, considerados como um modelo de investimento que permitia a diversificação de capital das classes mais abastadas. O fenômeno da verticalização em massa, só passaria a ocorrer a partir de 1930. As alterações de gabarito das edificações de acordo com a largura das vias, o uso do elevador elétrico e a produção nacional do concreto armado deram o impulso para o surgimento dos primeiros arranha-céus em São Paulo: Sampaio Moreira (1924/14 andares) e o Martinelli (1929/30 andares) rompem os limites do centro e dão a São Paulo novos ares de modernidade.

A partir dos anos 1940 que haverá um grande volume de construção de edifícios e adensamento urbano de São Paulo. Com a incorporação maciça dos valores do *american way of life* morar em apartamento se torna mais atraente, mais moderno, mais urbano e atualizado do que a casa unifamiliar, suplantando a imagem negativa vinculada aos cortiços. Há uma transformação dos padrões de ocupação urbana, articulada com a transformação das tecnologias construtivas para edificar em maiores alturas, num momento histórico de grandes transformações dos padrões culturais, viabilizando mais construções de uma nova tipologia: o edifício de apartamentos.

O “edifício de apartamento” é um novo padrão de habitação de imóvel coletivo no século XX, que se contrapõe ao cortiço. Ao mesmo tempo, os apartamentos preservam a autonomia das unidades residenciais isoladas, possibilitando trocas e comercialização de tais unidades. Apartamento é uma solução de programa habitacional adaptada às demandas de mercado imobiliário e ajustado à comercialização das unidades autônomas dotadas de uma infraestrutura própria, sem comprometer o funcionamento de todo edifício. O apartamento se consolida como tipo de imóvel somente nos anos 50, quando passa a representar o morar moderno, adequado para diferentes camadas sociais.

Neste sentido, Raul Just Lores recupera a dinâmica econômica de consolidação do mercado imobiliário, afirmando que alguns dos edifícios marcantes de São Paulo surgiram graças ao mercado imobiliário, com financiamento da classe média.² Destaca-se a articulação entre profissionais de arquitetura, empresas e construtoras contratantes e um público consumidor que desejava comprar arquitetura moderna. É neste período que surge no Brasil a figura do especulador imobiliário, que muitas vezes assume o papel de agente cultural, formador de opiniões e gostos. A arquitetura moderna é apresentada pelos agentes imobiliários, como a linguagem capaz de representar o imaginário de euforia e progresso do pós-guerra, mesmo que para isso tenha que abrir mão dos reais conceitos que a representavam. Tais agentes iriam promover o profissional arquiteto, apenas nos casos onde esta informação poderia aumentar o valor do produto. Por meio de apartamentos, a pujante economia de São Paulo passa a seguir os padrões habitacionais de cidades como Nova York, Paris ou Tóquio, incluindo desde unidades com áreas entre 30 e 55m² até apartamentos maiores, com dependências de empregados, etc. COPAN, Conjunto Nacional, Bretagne, Paqueta, Prudência e Louveira são exemplares destas transformações ao longo dos anos 40 e 50. É neste contexto que Artigas projetará os edifícios de apartamentos que interessam explorar.

Artigas: o edifício de apartamento em questão

O edifício de apartamento é um programa de exceção dentro da extensa produção de Vilanova Artigas, que é sempre celebrado pelas obras de caráter público, mas também pelas casas

² LORES. *São Paulo nas Alturas*. 2017; SOMEKH. *A cidade vertical...* 2014; SERAPIÃO. *Monolito 19*. 2014.

sendo que o predomínio do uso do concreto aparente e da verdade estrutural na construção da forma são preponderantes. Entretanto outro conjunto dentro da sua produção precisa ser problematizado a fim de revelar outros meandros de sua atuação profissional que nem sempre são destacados pela historiografia.

Para efeitos desse artigo o objetivo é justamente explorar este conjunto edifícios de apartamento que Artigas projetou, especulou ou construiu. Além da pesquisa historiográfica rotineira lastreada em Mindlin, Bruand, Segawa, Thomas e Ficher, para efeitos deste trabalho foram realizadas buscas nos materiais disponíveis ao público nos acervos das bibliotecas universitárias da USP, Mackenzie e UnB. Além de buscas realizadas em outras instituições tais como CNPQ, CAPES e FAPESP, a pesquisa também se estendeu aos acervos particulares como o da professora Christina M. B. Jucá. No decorrer deste trabalho também foram adotados alguns procedimentos para a averiguação da presença deste assunto nas bases documentais que registram a produção de artigos teses e dissertações sobre o arquiteto. Para tanto consideramos buscas pelos seguintes termos: “edifícios de apartamentos”, “edifícios residenciais”, “blocos de apartamentos” e “habitação coletiva”. Os resultados destes levantamentos mostraram que apesar da existência de material acerca do tema, em especial a documentação de projetos, não foram encontradas pesquisas que tratassem especificamente sobre esta produção do edifício de apartamentos dentro da obra do arquiteto, além do material produzido em 2015 por meio da dissertação “Edifício Louveira (1946-1950). A questão do edifício de apartamento na obra de Vilanova Artigas”.

Dentre os 651 projetos listados entre o acervo da FAU USP e o memorial elaborado pelo escritório do arquiteto em 1981, são classificados como “edifícios de apartamento” um total de 14 projetos. Estas obras correspondem a 2,15% da produção de Vilanova Artigas. Se a este conjunto de edifício de apartamento forem somados os seis CECAPs, a presença deste programa passa a representar 2,24% de sua produção total. Tais porcentagens evidenciam o grau de relevância dos edifícios de apartamentos do conjunto das obras produzidas por Artigas, reiterando o seu lugar nas tramas historiográficas consolidadas. Por esta razão justifica-se novamente a oportunidade de tomar como estudo de caso situações de projeto que se mostram como exceção para problematizar as regras e as soluções de Vilanova Artigas para edifícios de apartamento que por sua vez também deixaram de ser exceção na construção das cidades brasileiras e passaram a ser tomados como modelo, ou regra.

Dentre os 14 registros classificados como “edifício de apartamento” foi possível ter acesso somente ao material referente a 12 deles. Os projetos referenciados como pertencentes à Caetano de Paula (1941) e Agenor Lino de Matos (sem data) não foram analisados, pois apesar de estarem indexados apenas nos arquivos do escritório de Artigas não possuem material gráfico que comprovem que se tratam mesmo de edifícios de apartamento. Outras duas subtrações se impõem neste conjunto, pois após a verificação da documentação o Edifício Amaralina construído em 1969 no bairro dos Jardins SP, foi retirado por se tratar de obra do arquiteto Milton Schubisky, classificada equivocadamente na listagem da FAUUSP como obra de Artigas. Já o projeto para Hirsch Shor e Waldemar Rays que está classificado como “edifício de apartamento” é, de fato, uma casa localizada na Ilha Porchat, em Santos.

Após a análise da documentação indexada dos projetos é possível consolidar um conjunto formado por 10 projetos de edifícios de apartamentos produzidos por Artigas em sua trajetória profissional. Deste conjunto, destaca-se que 4 dos edifícios são obras construídas e que ainda estão em uso. Portanto, os demais permaneceram como propostas não realizadas. Artigas consolidou a construção de 3 dentre estes 4 edifícios justamente na cidade base de sua

atuação: São Paulo. À exceção do edifício construído em 1963 em São Vicente, no litoral paulista, que está catalogado com o próprio arquiteto na qualidade de proprietário.

Ao presente artigo interessa abordar este conjunto de 10 edifícios, a fim de evidenciar as qualidades do conjunto de edifícios projetados por Artigas. Tal problematização possibilita especular correlações formais, espaciais, construtivas, implantação, materialidade, aspectos funcionais, etc, entre as propostas concebidas e os edifícios construídos. Neste processo, os 3 edifícios de apartamentos que foram construídos — a saber: Edifício Louveira (1946), Jeanne (1953), João Moura (1958) — serão potencializados para destacar as propriedades dos demais. Mais uma vez, as tensões entre exceção e regra se configuram como metáfora útil para ampliar a compreensão sobre as complexidades de Artigas e suas arquiteturas.

Artigas e seus 10 edifícios de apartamentos

Para empreender o itinerário crítico pelo conjunto de 10 edifícios de apartamentos, construídos ou não por Artigas serão considerados como casos a serem estudados os projetos apresentados individualmente de acordo com o rol abaixo. Superada estas análises com foco em cada proposta torna-se possível especular sobre as correlações formais, espaciais, construtivas, implantação, materialidade e aspectos funcionais, entre as propostas concebidas e os edifícios construídos.

O rol de edifícios de apartamento está organizado cronologicamente assim:

- 1) 1941 – IAPC
- 2) 1946 – Ed. JOSÉ MESTRES ALIJOSTES
- 3) 1950 – Ed. LOUVEIRA
- 4) 1953 – Ed. JEANNE
- 5) 1958 – Ed. JOÃO MOURA
- 6) 1962 – Ed. EUROPA
- 7) 1963 – Ed. J.B.V. ARTIGAS
- 8) 1970 – Ed. CALIFÓRNIA
- 9) 1976 – Ed. Luís Antônio Naves Junqueira
- 10) s/d – Ed. WILLIAM MALUF

1_ 1946 – IAPC

O edifício para o Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Comerciantes (IAPC) foi projetado em 1946, no bairro de Santa Cecília, tendo como endereço o cruzamento da rua São Vicente de Paula com a Alameda Barros. No acervo da FAU USP foram encontradas 6 pranchas de desenhos em nanquim, sobre papel vegetal compostos por uma perspectiva, plantas dos pavimentos tipo, plantas dos apartamentos ampliadas, estudo de insolação, locação, quatro elevações e um corte. Este edifício é configurado por um volume articulado de duas alas em “L”, elevado sobre pilotis. Destaca-se que a conexão entre os dois corpos prismáticos e realizada por meio de um corredor aberto em todos os pavimentos, muito semelhante ao arranjo que foi aprimorado na fachada de serviço do edifício Louveira. Dotado de sete pavimentos e abrigando oito apartamentos por andar, este edifício teria 56 unidades habitacionais. Tais unidades seriam diferenciadas em seus programas, sendo que das 8 unidades de cada andar, cinco possuem dois quartos, uma unidade possui três quartos e as demais apresentam apenas um dormitório.

Esta variação de configuração das unidades habitacionais possibilita detectar a atenção do arquiteto para a potencial variedade de perfis familiares que seriam atendidos por tal edifício. Trata-se de um aspecto muito próprio das propostas habitacionais que foram elaboradas para atender as demandas dos IAPs, mas também correspondiam as especulações debatidas pelos membros dos CIAMs. Neste projeto, Artigas explora a linguagem e os elementos que característicos da arquitetura moderna, tais como a estrutura independente, os planos de vidro, os pilares de seção cilíndrica e as empenas cegas. Seja pela relação formal ou material, este projeto se assemelha a outras obras do arquiteto, já apresentadas anteriormente, e ao próprio Edifício Louveira (1946-51).

2_ 1946 – Ed. JOSÉ MESTRES ALIJOSTES

O edifício para José Mestres Alijostes, tem registrado o mês de agosto de 1946 como a data de projeto, que estaria localizado no lote 478, da avenida Brigadeiro Luiz Antônio, no bairro Bela Vista. Trata-se de um momento importante na vida de Artigas, pois esta encomenda ocorre justamente um mês antes do embarque dele para os Estados Unidos, onde permaneceu um ano usufruindo de uma bolsa de estudos da Fundação Fulbright. Os documentos encontrados acerca deste projeto estão localizados no acervo particular construído pela professora Christina Jucá ao longo de sua vida dedicada a pesquisar Artigas. Trata-se de um conjunto singelo formado pelos diapositivos referentes a dois desenhos de perspectiva de espaços internos de ambientes domésticos. É importante notar que estes desenhos não possuem carimbo e nenhuma informação textual que atestem se tratar, de fato, de apartamentos, uma vez que os desenhos ilustram ambientes de estar e convívio próprios do morar moderno, com surpreendente vazio decorrente do uso de mezanino e pé-direito duplo, articulados por uma escada helicoidal de forte carácter plástico, que são soluções mais adequadas para uma casa do que para apartamentos. É curioso notar que o mesmo cliente, alguns anos depois, em 1949, encomendou para o mesmo lote outro projeto, mas desta vez tratava-se de um posto de combustíveis. Entre uma proposta e outra resta assinalar que nada disso foi construído pois em visitas realizadas no endereço constata-se que o lote é ocupado por um edifício de autoria desconhecida.

3_ 1950 – Ed. LOUVEIRA (1946 - 1950)

A importância do Edifício Louveira é inquestionável. A historiografia aponta que o Louveira foi uma obra desenvolvida em um momento de intensa produtividade na carreira de Artigas. O edifício está inserido num período de verticalização da cidade de São Paulo e o projeto foi uma encomenda dos herdeiros do jornal *O Estado de S. Paulo*. Situado junto da Praça Vilaboim, em Higienópolis, ele se destaca pela implantação das duas torres paralelas abertas para a praça. O edifício evidencia a linguagem arquitetônica de traços racionalistas incorporados por meio do contato do arquiteto com a escola carioca (Mindlin 1956).

O Louveira possui características inovadoras, como a sua implantação no lote, tema frequentemente abordado ao tratar as relações entre espaço privado e cidade. O Louveira propõe uma ocupação ainda inédita do edifício no lote.

A solução apresentada promove uma articulação do terreno com a praça Vilaboim. Tal ocupação só era viável em zonas residenciais lindas ao centro — o caso de Higienópolis — em que a própria legislação exigia a existência de recuos mínimos do edifício em relação aos limites do lote, além de exigir o tratamento de todas as fachadas da edificação. A inovação acerca da implantação do Edifício Louveira no lote pode ser relacionado a outras experiências do arquiteto, como em sua primeira casa (1944), onde a maneira como está inserida no lote provoca uma ruptura com a ocupação convencional de um lote residencial à época de sua

construção e assim até hoje, estabelece um diálogo franco com a cidade. Também cabe destacar que a experiência dos jardins do Louveira e consequentemente da relação entre os espaços, pode ser observada em inúmeras obras do arquiteto, com destaque para a casa Heitor de Almeida (199) na cidade de Santos. Com relação ao tratamento das fachadas, Artigas contorna a legislação que obriga a presença de aberturas em todas as fachadas. A norma não permitia empenas cegas, mas para obter a aprovação do projeto, Artigas apresenta uma versão com janelas em todas as fachadas.

As soluções plásticas empregadas no edifício valorizam cores e materiais. Em seu jogo cromático Artigas adota as cores azul, terra de Siena e amarelo nas fachadas, cujos tons denotam a influência de seu amigo, o pintor Francisco Rebolo, que também se faz presente com a inserção de um painel na entrada do bloco A que retrata uma paisagem rural do interior paulista, fazendo jus ao nome do edifício. O edifício tira proveito da declividade de 2,5m para implantar os dois blocos laminares paralelos e um espaço térreo francamente público, tratado com jardins e uma área para garagens. Esta declividade se configura numa oportunidade projetual importante para Artigas desenvolver o desenho de uma rampa que articula o edifício ao espaço público, fato que será recorrente em sua trajetória.

Apesar de o Edifício Louveira utilizar em sua composição elementos modernos como pilotis e estruturas aparentes, internamente, a maneira de morar permaneceria bastante convencional. Os apartamentos do Edifício Louveira foram comercializados como “apartamentos de luxo”, com 160m², dotado de “3 amplos dormitórios” e “3 salas conjugadas”. Além das “dependências completas para criados” foram ressaltados os armários embutidos e as facilidades técnicas do aquecimento central e garagem, tratando-se de uma “Arquitetura ultramoderna, com frente toda envidraçada e muita luz.”. Para tanto, Artigas explorou a expressão plástica dos materiais construtivos, valorizou as empenas cegas e fez das esquadrias um elemento marcante, sendo reproduzidas em outros edifícios de apartamentos projetados por Artigas. Os desenhos encontrados referente aos projetos para o IAPC (1946) e Edifício Jeanne (1953) confirmam estas semelhanças.

4_ 1953 – Ed. JEANNE (1951-1953)

Após a construção do Edifício Louveira, o próximo edifício de apartamentos projetado e construído por Artigas é o atual edifício Jeanne. Trata-se de encomenda feita pelo senhor Ary Fachada em 1951 para um edifício de uso misto, articulando espaços destinados ao morar, com lojas e sala comercial. Vale destacar que se trata de outra exceção neste conjunto de edifícios de apartamento, pois esta estratégia muito convencional de ocupação dos lotes urbanos nos anos 50, somente seria retomada no projeto para o edifício California 1970. Trata-se de um edifício de nove pavimentos que se encontra em um lote de esquina no cruzamento das ruas Conselheiro Brotero e Francisco Estácio Fortes, no bairro Santa Cecília, a menos de 1,5 quilômetros do Edifício Louveira. Entretanto, o edifício construído dificilmente seria atribuído ao arquiteto, pois sua expressão formal não representa a clareza estrutural, nem as qualidades formais da obra de Artigas.

Diferentemente do habitual discurso sobre as relações de continuidade entre o edifício e a cidade do qual o edifício Louveira é paradigma, neste projeto prevalece a preocupação em operar o código de obras para garantir maior rentabilidade do empreendimento. Prova disso é o pavimento escalonado que arremata a volumetria e garante mais um pavimento a ser comercializado. Além de uma sala comercial e um apartamento localizados neste andar escalonado, o edifício possui 13 unidades de apartamentos de um quarto. O pavimento-tipo possui dois apartamentos por andar, dotado de sala, um dormitório, banheiro, cozinha e área

de serviço. Já a planta do apartamento e da sala comercial do sétimo andar, tem configurações singulares, porém sempre mantendo as áreas molhadas alinhadas verticalmente com os outros pavimentos. O pavimento térreo e o andar intermediário deste edifício — um vazio que garante o dobro do pé-direito — são destinados ao uso de duas unidades comerciais. Importante destacar que tais usos mistos implicam em desenhos para unidades residenciais mais compactas, o que também se mostra muito atualizado com a dinâmica imobiliária daquele momento. Para otimizar os investimentos na infraestrutura, todas as unidades são acessadas por um único hall sem reforçar a convencional separação social/serviço.

5_ 1958 – Ed. JOÃO MOURA

O edifício de apartamentos da rua João Moura, 942, em Pinheiros, é o terceiro edifício construído de apartamentos na obra de Artigas. Destaca-se que o arquiteto contou com a contribuição do engenheiro Duílio Morone, que havia sido seu sócio entre os anos de 1937-1944, cuja empresa construtora foi encarregada pela obra de construção. Neste edifício é notável a implantação dos volumes no terreno a fim de tirar proveito da topografia. O edifício foi implantado em um lote retangular, com um desnível de 9m entre o fundo e a frente do lote, definindo uma situação em que Artigas opera as curvas de nível e encaixa o volume semi-enterrado da garagem, utilizando sua cobertura para abrigar as áreas de convívio. O corpo principal com oito andares, é disposto longitudinalmente ao terreno e deslocado a direita do lote, demarcando a entrada principal. Os apartamentos possuem dois quartos e seu acesso se dá por um corredor lateral, a mesma solução adotada nos edifícios do IAPC.

Seu registro aparece no segundo volume do memorial do arquiteto de 1981. Neste documento, a propriedade é atribuída a senhora Dulce Ferreira de Souza Brasil. A documentação encontrada é formada por quatorze cópias heliográficas de tamanhos variáveis e revelam a existência de duas propostas semelhantes para o edifício. Em ambas as propostas a volumetria, o número de pavimentos, o layout dos apartamentos e a implantação são parecidos, com ligeiras alterações na composição volumétrica, redefinidas a partir do deslocamento de uma das caixas de circulação vertical para o exterior do volume, proporcionando maior expressão plástica. Outro aspecto relevante é o tratamento dado a fenestração das fachadas, alterando a solução de aberturas horizontais na fachada linceira pelo uso de empena cega, ou seja, retomando a solução expressiva que a empena cega possui no edifício Louveira, sem dar a ela a mesma importância. Outra correlação importante com o edifício Louveira é o uso de pedras como revestimento da superfície parietal do pavimento inferior, a fim de garantir maior autonomia plástica ao volume que sobre esta parede se acomoda.

6_ 1962 – Ed. EUROPA

Diante de uma documentação escassa formada por apenas cinco pranchas heliográficas para um edifício de apartamento em um endereço bastante central na cidade de São Paulo, que é a avenida 9 de Julho, o que mais chama atenção neste projeto é a denominação referente à pasta em que está catalogado. Em letras de caixa alta a etiqueta informa: “EDIFÍCIO RESIDENCIAL EUROPA, PARA OS SRS. J.B.V.ARTIGAS, R.LEVI, I.C.MELLO, A.S.PAESANI E E.K. DE MELLO, À AVENIDA 9 DE JULHO COM RUA JAPÃO”. À primeira vista a sequência dos nomes dos arquitetos faz pensar que se trata de uma extraordinária oportunidade para um projeto em coautoria, fato que não seria inédito, uma vez que a excepcional sede do IAB em São Paulo resulta de semelhante parceria. Entretanto, ao analisar a documentação constata-se que todos estes arquitetos são na verdade proprietários,

ainda que apenas o nome de Artigas figure como autor da proposta. Outra surpresa decorrente da leitura das plantas é encontrar um programa destinado a ocupar apenas um apartamento por andar com áreas generosa para acomodar 3 suítes, amplas salas além da cozinha e das dependências de serviços. E para a composição de um pavimento tipo retangular o arquiteto lança os perfis estruturais para o exterior da planta, garantindo uma modulação constante de fachada, que poderia ser bastante oportuna para o uso de elementos caixilharia igualmente serializados. Diferentemente da clareza de apreensão formal e espacial operada na solução do edifício Louveira, aqui nesta proposta a estratégia de solução de fachada não diferencia as funções internas do apartamento, garantindo unidade volumétrica ao mesmo tempo em que as funções de serviço, os espaços sociais e os ambientes íntimos não sejam percebidos a partir do exterior.

7_ 1963 – Ed. J.B.V. ARTIGAS

Em abril de 1963, ao desenvolver o projeto para o edifício de apartamentos na cidade de São Vicente, no litoral paulista, Artigas assume o duplo papel de arquiteto e cliente. O projeto está localizado em um lote de formato triangular, na Avenida do Flamengo, próximo a praia grande. Foram encontradas apenas duas folhas referentes ao projeto no acervo da FAU USP. Do escasso material é possível assinalar que as folhas apresentam os desenhos de um edifício de dois andares sobre pilotis. O bloco abriga quatro kitchnetes — duas por andar — e o acesso aos apartamentos é feito por uma escada central que separa as unidades. A pesquisa constatou que foi encontrado no local um edifício construído com características semelhantes ao projeto sendo, entretanto, necessário averiguar outras fontes para ratificar ou não tanto a autoria como a propriedade. Cabe apresentar uma indagação sobre a finalidade da construção de quatro kitchnetes em um lote próximo a praia, já que o arquiteto é apresentado como proprietário. Seria a construção uma fonte de renda através da venda ou locação das unidades ou seria uma segunda residência para a própria família?

8_ 1970 – Ed. CALIFÓRNIA

Depois da oportunidade de projetar uma residência com grande potencial estrutural e formal, experimentando a associação de estrutura metálica com concreto para o amigo e militante anti-salazarista Manoel Antônio Mendes André, em 1966, Artigas receberá outra encomenda. Em maio de 1970 ele passa a trabalhar num projeto do edifício residencial Califórnia. Trata-se do projeto que ocuparia o número 171, da Rua Alves Guimarães, no bairro Jardim América. A proximidade entre cliente e arquiteto comprovada por estas encomendas atesta a possibilidade de circulação social do arquiteto em meio aos intelectuais ou profissionais com alinhamento ideológico afinados com suas próprias posturas. A casa projetada e executada para Mendes André representa a competência de Artigas no domínio da expressão estrutural, bem como na construção da espacialidade de um morar moderno fluido em que a rampa desempenha um protagonismo no espaço doméstico articulando os níveis da mesma maneira que ele projetaria espaços públicos. No caso do edifício Califórnia, o programa arquitetônico aparenta ter apenas a finalidade comercial, sem ser tomado como uma outra boa oportunidade de especulação projetual. No acervo da FAU USP há pouca informação a cerca deste projeto, contendo apenas uma planta baixa do pavimento tipo, onde se apresentava a circulação vertical — elevador e escada — ligada a um único apartamento com dimensões e distribuição semelhantes ao encontrado na planta do Edifício Jeanne (1953), o que confirma a hipótese de uso residencial do edifício.

9_ 1976 – Ed. Luís Antônio Naves Junqueira

A primeira informação importante a ser registrada sobre esse edifício é a fonte documental encontrada para estudá-lo. Embora seja um edifício constante na listagem oficial do acervo da biblioteca da FAU USP e do escritório do próprio arquiteto, o material trabalhado foi obtido de fato no precioso arquivo da professora Christina Jucá. Trata-se de um conjunto formado por cópias xerografadas de 5 desenhos com o logotipo do escritório, datadas de fevereiro de 1976. Estes desenhos contêm plantas dos pavimentos térreo, primeiro andar, pavimento-tipo e elevação. Conforme é habitual no trabalho do arquiteto todos os desenhos são feitos a mão em escala 1:200, denotando o caráter especulativo do estágio da proposta. O edifício apresentado possui 12 pavimentos, em um lote semicircular localizado no bairro do Morumbi. A arquitetura proposta recupera um conjunto de soluções próprias do arquiteto, tais como o uso de rampa para o pedestre acessar o interior do edifício, uma solução de fachada ritmada por linhas horizontais que alternam a marcação de vigas e de amplas janelas, com grande correspondência a solução do edifício Louveira. Contudo a unidade habitacional se diferencia pela generosa metragem quadrada e por um programa de necessidades bastante complexo, que inclui sala com quatro ambientes, quatro suítes, copa/cozinha e amplas dependências de serviços, incluindo 2 quartos de empregada. Destaca-se a competente solução para a varanda que também recupera do edifício Louveira o uso de um solarium, qualificando os espaços sociais do apartamento.

10_ s/d – Ed. WILLIAM MALUF

O edifício projetado para o Sr. William Maluf não possui registro da data de sua elaboração. Contudo os desenhos catalogados no acervo da FAU USP permitem afirmar que se trata de uma proposta desenvolvida após 1946, devido a inscrição nas pranchas do nome de Carlos Cascaldi, que se torna integrante do escritório de Artigas neste ano. Trata-se de um edifício residencial localizado em Higienópolis, situado na Rua Maranhão, que é uma rua familiar para Artigas, uma vez que a sede da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo está localizada no antigo palacete da família Penteado. Foram encontradas duas propostas de ocupação para os pavimentos residenciais, a primeira solução é a de um edifício com doze pavimentos, com um apartamento de quatro quartos por andar, aproximadamente 450 m². Trata-se de uma solução análoga ao edifício projetado em 1976 para o Senhor Luis Antônio Naves Junqueira. A segunda solução, seria a de um edifício com nove pavimentos, possuindo dois apartamentos de três quartos por andar, com a mesma área construída em cada pavimento. A proposta contendo um apartamento por andar se destaca pela distribuição das funções em setores para os ambientes sociais, os espaços íntimos e as dependências de serviço. Além das quatro suítes configurarem um perfil de morador abastado, que é confirmado pela extensão de mais de 14 metros da sala de estar. Corroborando o universo social a quem se destina o apartamento nota-se a presença da setorização e especialização dos cômodos, tais como um jardim de inverno, um escritório, sala de jantar e sala de almoço que será justamente o ambiente de conexão com as dependências de serviço. Estas dependências por sua vez também possuem um acesso direto com a área íntima dos quartos, a fim de organizar os fluxos de empregados.

Artigas nas alturas

Na trajetória de Vilanova Artigas o tema do edifício de apartamentos se mantém ainda pouco explorado. Paradoxalmente, pode-se dizer, inclusive que se trata de um assunto praticamente inédito. Ou seja, o assunto possibilita esta abordagem, bem como seus desdobramentos em análises futuras. Tais oportunidades deverão suplantar as lacunas historiográficas a fim de revelar outras complexidades do assunto na obra de Artigas. Um dos entraves para poder especular mais sistematicamente tal assunto é a falta de documentação indexada, as

inconsistências entre a indexação da FAUUSP e o Memorial do próprio arquiteto em 1981, bem como informações desencontradas ou mesmo a falta de material gráfico dos projetos. Diferentemente do ocorre com as casas de Artigas, existem poucos registros sobre os projetos de apartamentos, justificando em parte o pouco interesse nesta parcela que não é numericamente expressiva em sua trajetória.

Ao analisar este conjunto formado por dez edifícios de apartamentos projetados por Artigas é possível apontar aspectos que por ventura foram abordados para um ou outros edifícios, mas que nunca puderam ser cotejados simultaneamente. Nas abordagens sobre a obra de Artigas, o apartamento é tema periférico, que é apresentado apenas considerando a existência do edifício Louveira, preterindo todos os demais. Por ser o único edifício de apartamentos que aparece para tais especulações, fica patente que o edifício Louveira se torna a regra para analisar os domínios de Artigas sobre o tema.

Vale destacar o caráter pragmático de Vilanova Artigas. O conjunto formado por estes dez edifícios de apartamentos possibilita deslocar a imagem do arquiteto que opera com ideais e pressupostos ideológicos fechados, para repensar uma atuação profissional atenta às práticas do ofício. O Louveira é o mais emblemático, mas o seu contexto de encomenda e produção nem sempre é similar aos demais edifícios de apartamento que o arquiteto projetou e/ou construiu. Cabe também evidenciar que neste conjunto temático, Artigas comparece na qualidade de arquiteto, mas também de cliente. A rede social de influência do arquiteto também tem contribuição com encomendas de novos projetos. Se os edifícios para a CECAP conformam um universo de contraponto ao edifício Louveira, isso se deve em parte pela falta de conhecimento das demais propostas para grandes apartamentos e para apartamentos de exploram ao máximo os potenciais construtivos que a legislação autoriza, produzindo projetos de apartamentos absolutamente distantes do padrão de interesse social condizente com seu discurso ideológico, ou seja, apartamentos burgueses.

Ao longo dos estudos dos 10 edifícios de apartamentos foram constatadas questões recorrentes que podem auxiliar a construção de um parâmetro interno de compreensão de Artigas como arquiteto de edifícios de apartamento. Assim, como as casas de Artigas possuem um léxico, um apressado e uma valorização já consagradas pela historiografia, é preciso reconhecer esta outra perspectiva de sua produção, evidenciando uma complexidade que não deve se restringir a um pequeno conjunto de obras. Para abordar os edifícios de apartamentos de Artigas foi estabelecido um conjunto de questões que incidem sobre este problema de projeto.

Como resultante do enfrentamento sistemático dos 10 edifícios de apartamentos é possível elencar um conjunto de questões recorrentes, dentre as quais se destacam:

- 1) relação com o lote;
- 2) o enfrentamento da topografia;
- 3) o tratamento da legislação;
- 4) a soluções para a caixilharia;
- 5) tratamento das superfícies parietais;
- 6) rampa como dispositivo de articulação edifício/cidade;
- 7) expressão cromática da materialidade;
- 8) obras de arte integradas;
- 9) relação arquiteto/cliente;
- 10) relação estrutura e forma;

A consolidação de edifício de apartamentos na cidade de São Paulo tem seu apogeu nos anos 1940, 50 e 60, que é justamente o momento em que os 4 edifícios de apartamentos construídos de Artigas são realizados. Ou seja, Artigas está a par do funcionamento e da dinâmica econômica da construção civil, pois ao mesmo tempo em que projeta apartamentos compactos, ele também desenvolve edifícios com apartamentos de grande metragem quadrada, atendendo as diversas necessidades do mercado imobiliário, tensionando os valores da práxis projetual e o discurso do arquiteto. Entretanto, Artigas mantém o rigor de seus procedimentos projetuais, independente do orçamento ou da escala do programa.

Referências

- ACAYABA, M. Marlene. **Residências em São Paulo: 1947 - 1975**. São Paulo: Romano Guerra, 2016.
- Acervo Digital da Biblioteca da FAUUSP - Projetos de Vilanova Artigas.**
- ARTIGAS, Vilanova. (2014). *Caminhos da Arquitetura*. São Paulo: Cosac Naify.
- ARTIGAS, Rosa. *Vilanova Artigas*. São Paulo: Editora Terceiro Nome, 2015.
- BENEVOLO, Leonardo. **História da Arquitetura Moderna**. São Paulo: Editora Perspectiva, 1976.
- BONDUKI, Nabil. **Origens da habitação social no Brasil - Arquitetura Moderna, Lei do Inquilinato e a Difusão da Casa Própria**. São Paulo: Estação Liberdade, 2011.
- BRUAND, Yves. **Arquitetura Contemporânea no Brasil**. São Paulo: Perspectiva, 1981.
- COHEN, Jean-Louis. **O futuro da arquitetura desde 1889 - Uma história mundial**. São Paulo: Cosac Naify, 2013
- CORTIM, Marcio. **Vilanova Artigas: Casas paulistas**. São Paulo: Romano Guerra Editora, 2017.
- FICHER, Sylvia. *Edifícios altos no Brasil* in Espaço E Debates 37, 1994.
- FICHER, Sylvia. **Os Arquitetos da Poli: Ensino e Profissão em São Paulo**. São Paulo: EdUSP, 2005.
- FICHER, Sylvia & ACAYABA, Marlene. **Arquitetura Moderna Brasileira**. São Paulo: Projeto, 1982.
- JUCÁ, Christina B. M. **João Batista Vilanova Artigas, arquiteto (1934 - 1941): a gênese de uma obra**. Brasília: PPG-FAU - UnB, 2006.
- KAMITA, João. **Vilanova Artigas**. São Paulo: Cosac Naify, 2000.
- LORES, Raul Juste. **São Paulo nas alturas: a revolução modernista da arquitetura e do mercado imobiliário nos anos 1950 e 1960**. São Paulo: Três Estrelas, 2017.
- MINDLIN, Henrique E. **Modern Architecture in Brazil**. Rio de Janeiro: Colibris, 1956.
- PUNTONI, Alvaro. **Vilanova Artigas**. São Paulo: Instituto Lina Bo e P.M. Bardi/Fundação Vilanova Artigas, 1997.

ROSSETTI, Eduardo Pierrotti. **Arquitetura em transe: Lucio Costa, Oscar Niemeyer, Vilanova Artigas e Lina Bo Bardi: nexos da arquitetura brasileira pós-Brasília (1960-1985)**. Tese de Doutorado. USP, 2007.

SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil 1900-1999**. São Paulo: Edusp, 1998.

Serapião, Fernando. *Revista Monólito*, n.19, 2014.

Somekh, Nadia. **A cidade vertical e o urbanismo modernizador**. São Paulo: Mackenzie e Romano Guerra, 2014.

Somekh, Nadia. **O arranha-céu e a remodelação das cidades. In Palacete Santa Helena - um pioneiro da modernidade em São Paulo**. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2006.

THOMAS, Dalva. **Um olhar sobre Vilanova Artigas e sua contribuição à arquitetura brasileira**. USP, 1997.

TURCHI, Thiago P. **Artigas e o Ed. Louveira. Edifícios residenciais e a verticalização de São Paulo na obra de Vilanova Artigas**. Brasília: PPG-FAU/UnB, Dissertação de Mestrado, 2015.